

LA ROCHE E MARIO LORIETO: A CASA COMO INSTALAÇÃO ARTÍSTICA¹

LA ROCHE AND MARIO LORIETO: THE HOUSE AS ARTISTIC INSTALLATION

Valentina Martins Marques
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS
valentinamarmar@gmail.com

RESUMO

Como obras de caráter ambíguo, onde as divisas entre arte e arquitetura são transpostas, a casa La Roche (1923-1925) em Paris, de Le Corbusier e Pierre Jeanneret, e a casa Mario Lorigo (1960-1964) em Montevideu, de Ernesto Leborgne, são residências que compartilham semelhanças curiosas. O Sr. Raoul La Roche, colecionador de obras de arte, solicita à Le Corbusier e Jeanneret uma residência-galeria de arte. Mario Lorigo, artista e colega de Leborgne no Taller Torresgarciano, o encomenda uma casa e ateliê com espaços de exposição das obras de amigos artistas. Le Corbusier e Jeanneret aplicam na Maison La Roche a teoria artística do Purismo. Também empregam o conceito de percurso arquitetônico, uma experiência interativa entre espaço e observador. A síntese das artes também se faz presente, se aproximando do conceito de instalação de arte. Leborgne, anos mais tarde, propõe para Mario Lorigo uma residência, em alguns aspectos, de qualidades corbusianas. Algumas similaridades também apontam para determinadas diferenças. Le Corbusier constrói a casa-obra de arte autônoma em que o espaço é protagonista. Leborgne projeta a casa Mario Lorigo para que as obras de arte sejam integrantes da composição arquitetônica. Em ambos os casos, o objeto arquitetônico assume o caráter artístico de instalação.

Palavras-chave: Casa la roche. Casa mario lorigo. Instalação artística. Passeio arquitetônico.

ABSTRACT

As works of ambiguous features, where the boundaries between art and architecture are transposed, the La Roche House (1923-1925) in Paris, of Le Corbusier and Pierre Jeanneret, and Mario Lorigo House (1960-1964) in Montevideo, of Ernesto Leborgne, are residences that share curious similarities. Mr. Raoul La Roche, a work of art's collector, requests to Le Corbusier and Jeanneret an art gallery-residence. Mario Lorigo, artist and colleague of Leborgne at Torres García's Studio, ordered him a house and studio with exhibition spaces for his artist friend's works. Le Corbusier and Jeanneret apply in Maison La Roche the Purism artistic theory. Likewise, employ the architectural pathway concept, an interactive experience between space and observer. The synthesis of the arts is also present, approximating to the art installation concept. Leborgne, years later, proposes to Mario Lorigo a residence, in some aspects, of corbusian features. Some similarities also point towards certain differences. Le Corbusier builds the autonomous work of art-house in which the space is protagonist. Leborgne designs Mario Lorigo house in a way that the works of art are integrants of the architectural composition. In both cases, the architectural object takes on the artistic installation feature.

Keywords: La roche house. Mario lorigo house. Artistic installation. Architectural pathway.

1 INTRODUÇÃO

A casa Mario Lorigo, de autoria do arquiteto Ernesto Leborgne, faz parte de um conjunto de obras montevidéas de meados do século XX em que o conceito de integração plástica se faz presente. Leborgne compôs um grupo e movimento de artistas e arquitetos uruguaios que teve um papel importante na história da arquitetura moderna do país. Este grupo foi influenciado não só pelas transformações socioculturais da sociedade em sua época, pela vanguarda artística europeia e pelos expoentes e ideários do movimento moderno, dentre os quais a ideia de apropriação da integração e síntese das artes como ferramentas para a reformulação da arquitetura e da sociedade, mas foi também influenciado por uma figura importante no cenário da arte moderna uruguaia, o artista Joaquín Torres García. Do episódio da criação do Taller Torresgarciano em Montevideu na década de

¹ MARQUES, Valentina Martins. La Roche e Mario Lorigo: A casa como instalação artística. In: 11º SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL. *Anais...* Recife: DOCOMOMO_BR, 2016. p. 1-12.

1930 ao consequente estabelecimento da expressão e da filosofia artística do Universalismo Construtivo como uma entidade catalisadora das relações entre artistas e arquitetos, emergiu um grupo distinto, porém diversificado, que culminou na colaboração conjunta destes profissionais, unindo arquitetura às artes plásticas, no Uruguai. Os arquitetos assumiram neste cenário o papel de autores e organizadores dos espaços frente aos seus colaboradores artistas, bem como coordenaram de que forma as obras de arte se articulariam com a composição arquitetônica. Os artistas tiveram uma participação notável nas obras arquitetônicas, na medida em que suas obras, em sua maioria murais, muniram os espaços de simbolismo, espiritualidade e poesia.

Antecedendo Leborgne e o movimento de integração das artes uruguaio em torno de quarenta anos, Le Corbusier e Pierre Jeanneret desenvolveram um intrincado processo de cruzamento de estratégias compositivas da pintura, escultura e princípios do Purismo para compor o projeto do espaço de exibição e residencial da La Roche. A simplificação e geometrização de linhas e formas, a manipulação formal do objeto a partir de um volume puro e a valorização do funcionalismo representado pelos *objects-type* no Purismo, foram alguns dos conceitos transpostos para a criação da morada funcionalista, elementar e harmônica. Somados a estes, a composição de espaços propositivos de percursos, miradas e a ativação dos sentidos e dos movimentos do corpo como elementos integrantes da proposta de ocupação e utilização da casa, são outras características presentes e que se aproximam do conceito de síntese das artes. Neste caso, a síntese das artes é traduzida por Le Corbusier e Jeanneret através de um sistema de ideias que refletem a compreensão das possibilidades irrestritas de articular conceitos de áreas do saber distintas em uma única obra. Esta obra, arquitetônica, artística ou qualquer que seja a sua natureza, não necessita ser reduzida a um único caráter, podendo assim assumir múltiplas interpretações.

A ambiguidade que se manifesta através do cruzamento de conceitos das artes e arquitetura está presente tanto na Casa La Roche quanto na Casa Mario Lorigio, bem como a junção de espaços de caracteres tão distintos, residência e espaço expositivo de obras de arte, em uma mesma edificação. Porém, a forma como a relação entre espaço e obras de arte se estabelece nestes objetos é consideravelmente distinta, o que contribui para a discussão de certas características a serem analisadas na presente investigação comparativa.

Embora as casas La Roche e Mario Lorigio façam parte de contextos distintos se nos atentarmos para questões como localidade, período histórico, contexto sociocultural, momento do movimento moderno no qual as obras foram concebidas, dentre outros fatores, existem determinadas características conceituais de projeto que oportunizam a confrontação destas obras. Propõe-se realizar uma análise arquitetônica das casas La Roche e Mario Lorigio, exemplares significativos do patrimônio moderno, comparando-as entre si e abordando principalmente as questões vinculadas à aproximação entre a arte e arquitetura das estratégias projetuais adotadas, dignas de considerações. A referida aproximação entre a arte e arquitetura nos projetos e as formas como isso se manifesta orbitam em torno de três temas distintos: os eventos de movimento na arquitetura, a integração e síntese das artes e o objeto arquitetônico assimilado como instalação artística. Estes temas expostos contribuirão para as reflexões a serem apresentadas. A conceituação destes temas precede a análise dos objetos e contribui para a elucidação de aspectos apontados na aproximação proposta.

Arquitetura não é simplesmente sobre espaço e forma, mas também sobre evento, ação, e o que acontece no espaço. (TSCHUMI, 1976-1981).

Os espaços criados através da arquitetura, além de assumirem certa finalidade programática, provocam a interação entre seus elementos físicos, visuais e o corpo humano. A referida interação, através do deslocamento pelo espaço, ocasiona em eventos de movimento do corpo, algo que evidencia o caráter dinâmico da arquitetura. Estes eventos de movimento, experiências resultantes da ocupação e deslocamento do corpo em um espaço, começaram a ser estudados e incorporados nas obras de artistas de vanguarda por volta da década de 1960. Anos mais tarde, através de alguns nomes como o arquiteto Bernard Tschumi e o dançarino e coreógrafo William Forsythe, os eventos

de movimento se tornaram uma forma de explorar a questão da interação entre corpo e espaço sob óticas particulares.

Entrando no campo da arquitetura, Bernard Tschumi elabora no final da década de 1970 a publicação *Manhattan Transcripts* (1994), uma teoria de representação da realidade da arquitetura e sua utilização. Tschumi trata, nesta teoria, do evento como Um acidente, uma ocorrência; um item particular em um programa. Eventos podem envolver usos particulares, funções singulares e atividades isoladas. Incluem momentos de paixão, atos de amor e o instante da morte. (TSCHUMI, 1981, p. 21.).

Os eventos de movimento na arquitetura e nas artes podem se relacionar a outro conceito, denominado por William Forsythe de objeto coreográfico (2011), o qual diz respeito a elementos de um espaço construído que impulsionam a realização de eventos de movimentos, como coreografias. Forsythe afirma que Um objeto coreográfico não é um substituto para o corpo, mas antes, um lugar alternativo onde reside a compreensão da capacidade de instigação e organização da ação. (FORSYTHE, 2001, parág. 10).

Ainda sobre objetos coreográficos, cabe destacar o texto da arquiteta Maria Paula Recena (2014), no qual a autora desenvolve, dentre outras questões, algumas considerações sobre o conceito de Forsythe. Recena expõe que os objetos coreográficos possibilitam a mudança de ritmo, da estagnação à aceleração, de um corpo em um espaço, são promotoras de eventos de movimento e de coreografias no espaço. Estas coreografias, propostas pelos objetos coreográficos, geram eventos que fundamentam a disposição dos elementos arquitetônicos em uma edificação.

O que devemos almejar é a comunhão das artes, para que as cores dinâmicas do pintor e as formas plásticas do escultor possam se tornar uma parte integrante da composição arquitetônica enquanto que preservem a sua independência e valor estético exterior. A arte pode ser um valoroso complemento à arquitetura, pois pode criar uma extensão ou intensificação de sua estética ou apelo emocional. (DAMAZ, 1963, tradução nossa).

O trecho de texto acima, do arquiteto e historiador Paul Damaz (1963), faz alusão ao conceito de integração das artes, o qual se popularizou durante meados do século XX na arquitetura moderna e assumiu interpretações e manifestações variadas através de colaborações entre diferentes arquitetos e artistas. A comunhão entre arte e arquitetura teve suas fases de apropriação e renegamento ao longo das décadas, porém constantemente se relacionou a noção de que a integração torna o objeto arquitetônico e as obras de arte que o compõe potencializadora do conjunto, dignificando-o. Já a síntese das artes, uma manifestação mais complexa da comunhão da arquitetura às artes, está associada à ideia de união de todas as formas de arte. A autora Cláucia Cabral afirma (2014) que a síntese das artes tem suas origens no século XIX através do compositor alemão Richard Wagner e o seu conceito de obra de arte total, a *Gesamtkunstwerk*. Esta obra de arte total de Wagner se manifestava através da Ópera.

Eu lhe solicitei uma ‘moldura para a minha coleção’. Você me fez uma ‘poesia de paredes’. Qual de nós dois teve maior culpa? (LA ROCHE, década de 1920, tradução nossa).

“Poesia de paredes” é a expressão utilizada pelo Sr. La Roche, proprietário da Casa La Roche, em sua carta endereçada à Le Corbusier, para referir-se ao projeto de sua residência. O que se entende por esta expressão é que ao comparar o objeto arquitetônico a uma poesia, La Roche, um entusiasta da arte de vanguarda e detentor de um considerável acervo de pinturas, pôde perceber certas qualidades advindas das artes presentes no projeto de sua casa.

Se através da síntese das artes se entende que conceitos da arquitetura e das artes se mesclam e resultam em uma obra que pode assumir um caráter híbrido e ambíguo, é possível afirmar que estratégias de composição espaciais, volumétricas e de experiências sensoriais, interativas e cognitivas podem não se restringir a um campo ou outro de criação, mas serem incorporados a obras de caracteres variados. Isto significa que, se a síntese das artes se manifesta através da ideia de criar

uma obra com base na apropriação de estratégias conceituais de áreas de criação distintas (arquitetura, design, artes visuais, dança, teatro, cinema, dentre outros), a obra resultante poderá ser uma mistura destas diferentes influências conceituais, daí sua qualidade ambígua.

A temática da síntese das artes e de sua ambiguidade em obras arquitetônicas de Le Corbusier é explorada em um texto de Stanislaw Von Moos (2010), o qual propõe a hipótese de que a Casa La Roche, encomendada pelo Sr. La Roche, um banqueiro suíço e proprietário de uma coleção considerável de pinturas, ao arquiteto Le Corbusier antecipa, décadas antes da formalização desta expressão, o conceito de instalação de arte, neste caso sob a forma de um objeto arquitetônico.

Em se tratando do termo instalação de arte, sua formalização no campo das artes visuais ocorreu somente a partir do final década de 1960². Uma instalação pode conter um ou mais elementos (físicos, visuais, sensoriais), que configuram uma cena, um ambiente, um evento ou uma intervenção em um espaço, instalação esta que evoca sensações, comumente encontrada em espaços de exposições, como museus, galerias, dentre outros, apesar de que também podem ser propostas em espaços privados ou paisagens externas. Não há um consenso sobre uma única definição. Neste sentido, a instalação aproxima-se do Gesamtkunstwerk de Wagner, ao promover uma experiência que busca a imersão sensorial e narrativa por aqueles que se dispõem a participar como um elemento ativo na proposição artística.

2 A CASA COMO INSTALAÇÃO ARTÍSTICA

Ernesto Leborgne, autor da Casa Mario Lorigo, não só foi um assíduo frequentador do Taller Torresgarciano, como era amigo do mestre e um dos principais personagens responsáveis pela divulgação de suas obras nacional e internacionalmente. Leborgne foi um dos primeiros arquitetos do movimento de integração plástica no país a ter contato com o artista e a adquirir suas obras realizadas em solo uruguaio. Em 1955, fez parte, juntamente com Esther de Cáceres, da direção da Fundação e do Museu Torres García em Montevideu. Também foi responsável pela publicação em edições fac-similares de diversos textos de Torres García, através da Fundação homônima ao artista.

Além destas experiências vinculada à curadoria de obras artísticas, Leborgne, através de iniciativa conjunta do artista e proprietário de um extenso acervo de objetos da cultura Indo americana, Francisco Matto Vilaró³, foi responsável pela organização, projeto museológico e fundação do Museu de Arte Pré-colombiana em Montevideu⁴, inaugurado em setembro de 1962. Leborgne, juntamente com Matto Vilaró, passou quatro anos anteriores à inauguração do museu planejando a forma como interviriam na antiga casa da família Vilaró para transformá-la em um espaço de exposição dos objetos colecionados pelo artista. As estratégias adotadas no projeto museológico se traduziram na ideia de permitir que os observadores circulassem por entre as obras, convidando-os a seguir um percurso de descoberta da arte exposta e de uma narrativa sugerida através da organização das obras e espaços proposta.

A Casa Mario Lorigo, endereçada ao artista plástico de mesmo nome, apesar de assumir a função essencial de uma residência unifamiliar, não está distante das estratégias adotadas por Leborgne em seu projeto museológico. A casa do artista (Figura 2), localizada em um bairro predominantemente

² "Installation as nomenclature for a specific form of art came into use fairly recently; its first use as documented by the Oxford English Dictionary was in 1969." Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Installation_art>. Acesso em: 05 fev. 2016.

³ Francisco Nenín Matto Vilaró (1911-1995) foi um importante artista plástico uruguaio e um dos fundadores, juntamente com seu amigo e mestre, em 1942, do Taller Torres García. Matto Vilaró, trinta anos antes de se unir a Leborgne para a criação do Museu de Arte Pré-colombiana de Montevideu, realizou sucessivas viagens pela América Latina, através das quais adquiriu uma extensa coleção de objetos, utilitários e artísticos, e que se tornaram um acervo considerável e importante para os ensinamentos propostos no Taller.

⁴ Em 1978, as portas do museu foram fechadas por falta de recursos e de interesse pelo poder público. A coleção de mais de 2.000 obras foi, 20 anos mais tarde, levada ao Museu de História da Arte da Intendência de Montevideu.

residencial de Montevidéu, Carrasco, foi morada de Lorioeto e de sua família, espaço para a criação de suas obras e espaço de exposição de obras de seus colegas e amigos, os quais também compartilhavam de uma amizade com Leborgne. Os murais dos artistas uruguaios Horácio Torres (filho de Torres García), Julio Alpuy, Francisco Matto, Manuel Pailós, Manuel Otero e Edwin Studer compõem um conjunto de obras que transformam o espaço arquitetônico em uma sequência de espaços propositivos de eventos, de caráter ambivalente e são elementos, dentre outros, que contribuem para a significação e qualificação da edificação.

Figura 2- Casa Mario Lorioeto. Planta baixa. Em vermelho, os elementos simbólicos e artísticos.

Fonte: MARQUES, V. 2016. Imagem de referência: Revista ELARQA nº 15. Montevidéu: Editora Dos Puntos, set. 1995. p. 38.

Figura 3 – Casa Mario Lorioeto. Elevação frontal sudeste.

Fonte: MARQUES, V. 2016.

A construção (Figuras 2 e 3), apesar de corresponder a uma casa de um pavimento, apresenta diferenciações de alturas de pé-direito em determinadas áreas, o que é perceptível ao observador tanto interna como externamente. Esta diferenciação em altura corresponde a certa hierarquia de dimensão física e social dos espaços da casa. Esta hierarquia se traduz em escalonamento, da altura maior do espaço central, à altura menor dos espaços periféricos. Apesar desta diferenciação volumétrica se revelar externamente tanto através da disparidade de alturas como na disparidade de profundidades dos ambientes nos planos que compõem as fachadas (Figura 3), a unidade plástica é preservada pela textura contínua e aparente do tijolo à vista e pela percepção de que a volumetria resultante parte de uma estratégia de subtração de partes de um volume único e regular. Neste volume puro que corresponde a um paralelepípedo, são atribuídas operações que alteram sua configuração original sem que se perca, mesmo que virtualmente, a percepção do mesmo. Esta ideia de volume puro, composta de determinadas características as quais permitem que se perceba seu processo de transformação, partem da estratégia de criação que é familiar tanto às artes quanto à arquitetura.

O compartilhamento de estratégias compositivas que partem de campos de criação diferentes foi explorado, como é sabido, muito antes de Leborgne aplica-las a Casa Mario Lorigo ou por outros arquitetos que compuseram o movimento moderno uruguaio ou internacional da época. Esta lógica operativa de criação de objeto a partir do volume puro, embora não seja uma invenção da arte ou arquitetura da modernidade, foi conceituada e transposta para uma teoria artística de Amedée Ozenfant e Le Corbusier do final da década de 1910, cunhada de Purismo:

Ao buscar um meio pelo qual uma linguagem estética pudesse ser comunicada universalmente, Ozenfant e Jeanneret defendiam o uso de formas e cores primárias. Também insistiam que os objetos representados pictoricamente deveriam ter um sentido que fosse além de sua função utilitária e significados que simbolizassem princípios fundamentais.

(BAKER, 1994, ps. 85-86.)

Neste trecho de texto, podemos perceber uma similaridade ideológica entre o Purismo e o Universalismo Construtivo de Torres García, no sentido de criação de uma linguagem artística universal através de objetos representados por linhas geométricas fundamentais, que capturassem a essência e significado dos objetos.

Assimilando a estrutura geométrica à ideia de representação elementar de algo através da arte, se compreende que o purismo e o universalismo construtivo buscaram na síntese geométrica um meio de representar uma nova linguagem, sob a forma de objetos no caso do purismo, e pictogramas regidos pelo grid neoplasticista no caso do universalismo construtivo. Esta lógica fez parte do processo criativo de Le Corbusier tanto em sua produção artística como arquitetônica, evidenciada na continuação do texto, exposto abaixo:

Muitos desses recursos (artísticos) podiam ser traduzidos em um idioma arquitetônico pela substituição dos *objects type* (objetos padronizados, produzidos em série, desde livros e garrafas a cachimbos, os quais eram representados nas pinturas puristas) por componentes funcionais, idealizados segundo o mesmo princípio, tais como escadas em caracol, janelas corridas ou coberturas-jardim. Os contrastes de planos e sólidos, as combinações rítmicas de vários tipos e o controle geométrico por meio de traçados reguladores iriam permitir que o lirismo pictórico se estendesse à arquitetura de Le Corbusier dos anos 20.

(BAKER, 1994, ps. 85-86.)

Sabe-se que Leborgne conhecia⁵ a obra e o arquiteto Le Corbusier e foi influenciado pelos princípios ideológicos difundidos por este, uma importante referência em termos de se pensar e fazer arquitetura moderna. E Le Corbusier, como já foi mencionado, foi uma figura chave durante o modernismo na construção de uma nova linguagem artística e arquitetônica, bem como do cruzamento de divisas entre as mesmas. A Casa La Roche pode ser enquadrada como um dos exemplos que contém determinadas características formais e conceituais que comprovam isso, bem como se aproxima em alguns aspectos do projeto museológico-residencial de Leborgne.

⁵ Em entrevista cedida ao arquiteto Mariano Arana no dia 5 de janeiro de 1981, para a Revista *Arquitectura SAU* (1987), Leborgne afirmou ter presenciado as palestras de Le Corbusier em Montevideo e conhecer as obras deste.

Figura 4 – Casa La Roche. Esquemas volumétricos e de zoneamento. Em amarelo: Casa La Roche. Em verde: Casa Albert Jeanneret.

Fonte: Imagem à esquerda- BAKER, 1994. Imagem central- BAKER, 1994. Imagem à direita disponível em: <http://www.urbpedia.org/index.php?%20title=Archivo:Casas_la_roche-jeanneret-axonometria.JPG>.

Acesso em: 11 mar. 2016.

A maison (Figura 4) localiza-se em uma zona predominantemente residencial a oeste de Paris, ao final de um cul de sac da Travessa Square du Dr Blanche (em amarelo). À direita, em direção ao cul de sac, encontra-se uma casa geminada (em azul), integrante do terreno da La Roche e projetada conjuntamente com esta, a casa endereçada ao irmão de Le Corbusier, Albert Jeanneret, um violinista. O volume da casa La Roche (Figura 4) parte da composição de dois blocos de paralelepípedos perpendiculares entre si. O bloco que acomoda o espaço de maior protagonismo da casa, a galeria da coleção de pinturas do Sr. La Roche, encontra-se perpendicular e ao final do eixo da travessa de acesso à residência. Contrastando com as linhas retas dos outros planos das fachadas da construção, o plano côncavo que compõe o espaço da galeria é também o plano que se visualiza frontalmente ao percorrer a travessa em direção a casa. A galeria é suspensa por pilotis, os quais configuram um jardim. O acesso ao interior da residência, à direita do cul de sac e da galeria suspensa pelos pilotis, é caracterizado por um espaço interno central e vazio, que como demais zonas da casa, possui uma altura de três pavimentos. Este acesso, composto de uma passarela no segundo pavimento, se articula como uma ponte de conexão entre as zonas (A) e (B) destacadas acima, e apresenta-se como um elemento suspenso entre zonas social e íntima. O fato de a casa ser formada por um programa diversificado e abrigar espaços de caráter familiar de um lado e de outro um espaço de visitação pública, foi traduzido na estratégia de organização dos cômodos em zonas independentes, mas que se conectam pelo espaço central e compõem a mesma residência, e que por sua vez integram volumes com características formais distintas, mas que em conjunto compõem física e plasticamente a mesma construção. Cada zona possui seu conjunto de escadas independente que se encontram defronte uma à outra se observadas a partir do interior vazio e central de acesso da casa. A ponte-passarela de conexão das zonas (A) e (B) do segundo pavimento permite o acesso direto de quem se encontra na sala de jantar (B) aos espaços da sala de fotografias e galeria (A).

A rampa da galeria, que conecta o espaço à sala de fotografias e ao conjunto de escadas da zona (A) é, como defende Recena⁶, o principal objeto coreográfico da casa, que em conjunto com demais elementos compositivos, tornam-se articuladores de eventos de movimento do corpo através dos espaços. São múltiplos os caminhos que possibilitam que o observador percorra todos os espaços da casa e os perceba de formas e ritmos diferentes a partir destes percursos. Os ritmos são ditados pelos elementos compositivos, atribuídos à qualidade de objetos coreográficos, os quais possuem a capacidade de ativar ou frear os movimentos do corpo que se desloca pelos espaços. Escadas e corredores ditam um ritmo repetitivo, a não ser que este ritmo seja interrompido por um espaço destituído de elementos compositivos da casa, como o hiato criado pelo hall de entrada, ou por outro elemento, como o mirador da escada da zona (A) da La Roche. A passarela, apesar de ditar um trajeto contínuo, é também um elemento desacelerador de ritmo na medida em que o observador é instigado a olhar para o plano de vidro que o acompanha e volta-se para o exterior da casa ou olhar

⁶ RECENA, 2014, p. 112.

para o outro lado e para baixo, observando o que e quem se encontra no hall ou no mirante da escada da zona (A). O principal elemento de desaceleração e de proposição de movimento, a rampa da galeria, acompanha a curvatura adjacente do plano da fachada voltada para o cul de sac, possui uma inclinação desconfortavelmente acentuada e exige do ocupante certo esforço para se deslocar em sua subida. Isto não é uma casualidade, visto que a rampa se encontra justamente no espaço onde estão expostas as pinturas e que requerem uma maior atenção em sua apreciação. A proposição de trajetos e miradas diversas no interior da edificação está contida no conceito de percurso arquitetônico, ou promenade architecturale, cunhado por Le Corbusier. A organização dos espaços pensada em consonância com o posicionamento estratégico de escadas, rampas, mirantes, como o mirante da escada da zona (A) em direção ao vazio na La Roche, são artifícios pensados por Le Corbusier para que o ocupante ative sua cognição com relação ao que o circunda, ao mesmo tempo em que proporciona eventos de movimento do corpo ao longo dos percursos sugeridos.

A ativação dos sentidos e sensações também se faz presente na Casa Mario Lorigo (Figura 06), mesmo que em circunstâncias diferentes. Adentrando o pátio em frente à residência, voltado para a Rua Horácio Quiroga, o observador irá se deparar com a elevação frontal. A sobriedade dos poucos detalhes e elementos que se encontram nesta fachada, bem como o gradil com desenho construtivista desenhado por Horácio Torres da porta de acesso da casa, são o prenúncio de uma construção formada por espaços de características inusitadas. Ao lado desta porta, há uma pequena fenestração composta de um sino metálico, que adquire a função de campainha da casa, e em frente ao sino outra grade, também desenhada por Horácio Torres.

Figura 5- Casa Mario Lorigo. Da esquerda para a direita: fachada frontal, porta de acesso principal e o terraço interno posterior à porta de acesso.

Fonte: Revista ELARQA nº 15. Montevideu: Editora Dos Puntos, set. 1995. p. 39.

Figura 6- Casa Mario Lorigo. Da esquerda para direita: Mural de Manuel Otero, fonte de mármore e mural de Julio Alpuy.

Fonte: MARQUES, V. 2015.

Há também a chaminé cilíndrica disposta em frente à fachada (Figura 5), um volume consideravelmente mais alto que a residência e que como grande parte das superfícies das paredes é caracterizado pela materialidade e textura íntegra do tijolo à vista. Através desta chaminé, como um elemento construtivo que recebe certo protagonismo na construção⁷, Leborgne presta homenagens a obras de seus colegas como a Casa Guerra do arquiteto Rafael Lorente Escudero, o Ventorillo da Boa Vista do arquiteto Julio Vilamajó, e reverencia outro arquiteto distante do cenário uruguaio, Frank Lloyd Wright e suas chaminés residenciais.

⁷ Esta e as observações que seguem sobre a chaminé da Casa Mario Lorigo constam no texto de autoria do arquiteto Rafael Lorente Mourelle para o livro Ernesto Leborgne, p. 86.

O primeiro espaço da casa a ser acessado a partir do acesso principal é o terraço de entrada (Figura 6), que originalmente costumava ser descoberto. Este espaço possui uma fonte em mármore branco que pontua um plano cego, de lado oposto ao da porta de acesso ao vestíbulo da casa. O contraste entre a parede ocre dos tijolos com o branco do mármore, bem como a incidência indireta de luz do sol vinda de cima e que incide sobre a fonte, conferem certa dramaticidade ao espaço. A fonte, bem como certas características espaciais da casa, atribuem um caráter de residência romana. Em um dos planos perpendiculares ao da fonte, há o mural de Manuel Otero, à esquerda no trio de imagens acima. A cena retratada pelo mural é perceptivelmente integrante da temática do espaço, que como a ambientação de um filme ou peça de teatro, nos transporta para outra época. No plano oposto ao do mural de Otero, há uma porta de correr de vidro, de aproximadamente mesma largura do mural, que permite que da sala de estar e jantar a obra artística seja contemplada. Paralelo ao plano da fachada frontal, à direita da janela da sala principal, há um pequeno mural de Julio Alpuy pintado sobre a parede e emoldurado como um quadro. A linguagem construtivista Torresgarciana é perceptível. Alpuy é o mesmo autor de murais como As Quatro Estações, que se encontra na casa do arquiteto Mario Payssé Reyes em Carrasco. O terraço interno, uma zona de transição entre o exterior e interior, assume o caráter simbólico de espaço de purificação nesta casa. A fonte, por sua vez, é um recurso arquitetônico compartilhado por alguns personagens do movimento de integração plástica no país, e encontra-se em obras como o Urnário do Cemitério Norte do arquiteto Nelson Bayardo, na residência em Carrasco de Mario Payssé Reyes, em outras casas projetadas por Leborgne, na residência no Balneário Bella Vista de Rafael Lorente Escudero, para citar alguns exemplos.

Figura 7- Casa Mario Lorigo. Vestíbulo e vitral de Horácio Torres.

Fonte: MARQUES, V. 2015.

Figura 8- Casa Mario Lorigo. Terraço de fundos e mural de Edwin Studer.

Fonte: MARQUES, V. 2015.

Do terraço frontal se acessa o vestíbulo (Figura 7), um espaço quadrangular com portas em três de seus planos. Além do terraço, o vestíbulo direciona o ocupante ao ateliê de Mario Lorigo ou à sala de jantar/estar. O quarto plano, voltado para a fachada frontal externa da casa, apresenta um vitral de autoria de Horácio Torres, filho de Joaquín Torres García. Horácio é o autor de diversas quadrículas construtivistas sob a forma de vitrais, com destaque para as que desenhou para a igreja do Seminário Arquidiocesano de Toledo, projetado por Mario Payssé Reyes e equipe. Optando por acessar do vestíbulo a sala principal da casa, no plano oposto ao da porta de vidro que volta-se para o terraço frontal, há outra porta envidraçada que conecta o espaço interno ao pátio externo de fundos. Entre este pátio e a sala há, como o terraço frontal de caráter transitivo e de purificação simbólica, um ambiente semi-aberto que antecede um pátio. Neste terraço (Figura 8), há novamente a presença da água, desta vez sob a forma de um bebedouro de passarinhos, o qual se encontra

centralizado com relação às portas de vidro, ao mural de Otero e ao mural branco do muro dos fundos que se especula ser de Francisco Matto. Delimitado por três planos verticais que correspondem a faces externas de três cômodos distintos da casa, este ambiente configura-se como um espaço híbrido que pode ser considerado tanto um estar como um terraço. Externamente à parede que faz divisa com um dos dormitórios e sanitários, há um pequeno mural em mosaico de Edwin Studer, mesmo autor do mural construtivista integrante do Urnário do Cemitério Norte de Bayardo. O mural de Studer encontra-se centralizado com relação ao bebedouro de passarinhos.

Figura 9- Casa Mario Lorigo. Vista do terraço em direção ao pátio de fundos. Ao final do eixo bebedouro-pátio, mural possivelmente da autoria de Francisco Matto Vilaró.

Fonte: MARQUES, V. 2015.

Figura 10- Casa Mario Lorigo. À esquerda: Vista geral do pátio em direção ao terraço lateral. Ao centro, o terraço lateral composto de um mural, possivelmente de Manuel Pailós. À direita, a vista frontal do mural.

Fonte: MARQUES, V. 2015.

Poderíamos considerar como o quarto plano deste terraço, ou continuação do mesmo, o muro do pátio de fundos que abriga o mural concebido possivelmente por Francisco Matto⁸ (Figura 9). O prolongamento deste espaço é sugerido pelo caminho de pedras que conecta terraço à mural. A sucessão de planos paralelos alinhados pelo eixo que centraliza desde o mural de Otero ao mural de Matto é perceptível através dos ambientes configurados por estes mesmos planos. A transparência e permeabilidade proporcionada pelas portas de vidro de mesma dimensão e lados opostos da sala de estar/jantar garantem que do terraço frontal, como numa disposição espacial semelhante às de espaços expositivos de museus, tenha-se uma vista contínua até o limite posterior da casa. Esta sucessão de espaços gerados por Leborgne, compostos ora pela predominância de paredes em tijolo à vista e ora pelos materiais recuperados de casas antigas e de demolições de obras públicas, como no caso de diversos elementos do pátio posterior, se somam às obras artísticas de amigos e frequentadores do Taller Torres García, e se traduzem na busca pelo harmônico e elementar. Aqui, Torres García e sua filosofia artística são reverenciadas na forma mais elevada.

Os eventos de movimento do corpo promovidos pelos elementos atrativos de movimento, os quais podem ser considerados objetos coreográficos, são representados pela fonte do terraço de entrada, pelo bebedouro de passarinhos e pelas obras artísticas que instigam a participação do ocupante em uma determinada ação, seja essa ação a de purificar-se lavando as mãos, sentar-se em um banco do terraço de fundos para contemplar passarinhos bebendo a água do bebedouro, ou aproximando-se dos murais para observá-los mais atentamente. Ainda, posicionou estes objetos em pontos

⁸ Esta especulação surge na constatação de que Leborgne e Matto estavam trabalhando no projeto e inauguração do Museu de Arte Pré-colombiana no mesmo período em que Leborgne estava desenvolvendo o projeto da Casa Mario Lorigo.

estratégicos para que fossem percebidos não só a partir dos terraços e pátios, como dos espaços internos também. A composição de eixos articuladores de enquadramentos da paisagem a partir de determinados espaços incluem-se na questão do posicionamento de pontos estratégicos das obras de arte para sua apreciação e reconhecimento.

A combinação da racionalidade e comedimento na solução programática e espacial, da introversão aparente de quem observa a casa externamente em contraste com a sucessão de espaços que podem causar surpresa, são apenas alguns pontos a serem destacados neste projeto. A harmonia e o elementar se revelam na valorização dos materiais em sua textura bruta, o tijolo à vista, o concreto aparente, na integração dos espaços e obras à natureza, nos traçados reguladores que articulam espaços e as obras artísticas, no respaldo ao talento dos autores dos murais, e todos estes componentes articulados de forma a expressar a singularidade e identidade do arquiteto.

3 CONCLUSÕES

Através da continuidade espacial em enfilede dos quatro espaços em sequência do eixo que parte do mural de Otero e finaliza no Mural de Matto, Leborgne se afasta neste conjunto de ambientes do espaço de relação modernista e corbusiano e propõem uma releitura adequada do espaço de posição classicista. Aqui se percebe uma diferença importante entre La Roche e Mario Lorigio, visto que na casa-galeria-objeto artístico autônomo de Le Corbusier o espaço é plenamente de relação, pois o ocupante observa e percorre os espaços de ângulos distintos, rompendo com a continuidade linear. Isto não significa que o espaço de relação também não esteja presente na Casa Mario Lorigio. Há uma combinação destas duas formas de disposição de espaços e dinâmica de deslocamento do ocupante na Casa Mario Lorigio. Isto se comprova quando é constatada a existência de múltiplos trajetos possíveis garantidos pelos ambientes que se conectam entre si e aos espaços transitivos, como o ateliê do artista que pode levar aos ambientes internos da casa ou ao pátio interno que por sua vez leva ao terraço lateral e que conduz ao pátio de fundos. Este terraço lateral também é composto de um mural, o qual se especula ser de Manuel Pailós (Figura 10). É possível também, do extremo oposto da casa, na ala de cozinha e serviços, acessar o segundo ambiente de refeição o qual leva ao pátio dos fundos. A disposição de ambientes através dos espaços de posição no eixo principal da casa Mario Lorigio pode ser interpretada como um respaldo às obras dos artistas que integram os espaços, o que denota uma postura coletivista entre arquitetos e artistas do movimento de integração plástica uruguaio. Na casa La Roche, Le Corbusier e Jeanneret atribuem à composição espacial de relação o protagonismo, a qual é independente das pinturas da coleção de seu proprietário. Na Casa Mario Lorigio, ainda, os espaços na casa revelam seu caráter ambíguo de morada e abrigo de obras de arte, repleto de murais que compõem com a construção verdadeira instalação site-specific, dispostos de tal forma que se revelam aos ocupantes na medida em que realizam um percurso arquitetônico, ou promenade architecturale pela edificação. Arte, paisagem, natureza e arquitetura são componentes integrados e organizados nas mãos de Leborgne que assim como Le Corbusier, articulou-os como uma sinfonia arquitetônica em busca da intensificação dos sentidos e de significação na experiência de ocupar um espaço. Estabeleceu a possibilidade dos diferentes percursos, miradas e momentos de proposição de movimentos e de contemplação dos murais dos artistas. Na promenade architecturale corbusiana da La Roche, no entanto, a proposição de percursos e ativação de coreografias através dos elementos de arquitetura e espaços de relação não são coordenados em função de obras de arte específicas. O controle sobre elementos arquitetônicos e espaço é mais acentuado nesta casa, estruturados de tal forma que independentemente das obras artísticas escolhidas para serem expostas na galeria, os observadores vivenciarão os espaços e seus elementos arquitetônicos como uma experiência equivalente a uma instalação artística. Ainda, orquestrou os elementos compositivos, atribuiu-lhes a qualidade de propositores de eventos de movimento, podendo ser classificados de objetos coreográficos como foi bem observado por Recena, e articulou estes elementos com os espaços que os compõem de tal forma que a ocupação destes não se restringe às suas utilidades. Tornou esta ocupação e seus

trajetos internos uma experiência de ativação dos sentidos e sensações. Através da apropriação de dispositivos de formas de expressão artísticas distintas transpostas para arquitetura, traduzida em uma síntese das artes, o arquiteto qualificou e armou de significado os espaços que projetou. A união das artes à arquitetura nas casas La Roche e Mario Loretto atesta não só que há legitimidade na apropriação e cruzamento de recursos destas áreas do conhecimento e na busca por novos caminhos de se pensar e fazer arquitetura, como também mostra que este cruzamento de recursos pode ser um agente potencializador na qualificação do objeto arquitetônico.

AGRADECIMENTOS

À Cláudia Piantá Costa Cabral, UFRGS, CAPES, à Rosita Borges e aos colegas do PROPAP. À FARQ-UDELAR, Mary Méndez, Rafael Lorente Mourelle, Hector Bério, Laura Alemán, à equipe do Instituto de História da Arquitetura e da Biblioteca da FARQ-UDELAR. Em especial ao Marcelo Payssé Alvarez pela gentileza, atenção e generosidade. À Rossana Berriel, com carinho, por gentilmente me mostrar sua casa e permitir que a “invadissem” para fotografá-la.

REFERÊNCIAS

- BAKER, G. H.. **Le Corbusier. Uma análise da forma**. São Paulo: Editorial Martins Fontes, 1994.
- CABRAL, C. P. C.. Modern Architecture and Figurative Sculpture in Latin America. In: Conference of the Society of Architectural Historians, 67, 2014, Austin. **Anais eletrônicos...** Austin: SAH, 2014. Disponível em: <<https://sah.conference-services.net/reports/template/onetextabstract.xml?xsl=template/onetextabstract.xml&conferenceID=3674&abstractID=764606>>. Acesso em: 10 set. 2014.
- DAMAZ, P. **Art in Latin American Architecture**. Texas: Editora Reinhold, 1963. 231 p.
- VON MOOS, S.. Título original do texto: Art, Spectacle, and Permanence. Notes on Le Corbusier and the Synthesis of the Arts. DO.CO.MO.MO. Journal 42: **Art and Architecture**.. Barcelona: DO.CO.MO.MO. Internacional, 2010. 136 p.
- FORSYTHE, W. **Objetos Coreográficos: Ensaio**. Nova Iorque, 2011. Disponível em:<williamforsythe.de/essay.html>. Acesso em: 05 maio 2015.
- LEBORGNE, F. **Ernesto Leborgne**. Montevideu: Editora água;m, 2005. 152 p.
- RECENA, M. P. **Elementos de Arquitetura: Objetos Coreográficos**. Texto para a publicação Arqtexto nº 19. Porto Alegre: Editorial da UFRGS, 2014. 21 p.
- Revista Arquitectura SAU nº 257. **Documentos para una historia de la arquitectura nacional**. Montevideu: Editorial SAU, 1987. 132 p.
- Revista ELARQA nº 15. **Generaciones del ladrillo I. Pioneros**. Montevideu: Editorial Dos Puntos, set. 1995. 73 p.
- TSCHUMI, B. **The Manhattan Transcripts**. London: Academy Editions, 1994. (Primeira Edição: Architectural Design, 1981).